

(Núm. 189.)

CALENDARIO NUEVO Y CURIOSO,

PARA EL PRESENTE AÑO Y TODOS LOS VENIDERS.

Con él se acertará en la elección de esposa por medio de los signos planetarios y nombres de las mugeres.

Al que no entienda los astros
ni conozca los planetas,
ni las estrellas consulte,
ni constelaciones sepa,
ni los signos del zodiaco
bien conocidos le sean,
le doy este Calendario;
pero con tal que se entienda
que ha de darme el conquis

ó la mosca que se cuenta
aunque le lleve de gratis.
De este modo cuando lea
con un poco de atención,
se instruirá al pie de la letra
de la condición y genio
de aquella muger que quiera
tomar para matrimonio.
Atención que ya comienza

lo que en el caso presente debe servirle de regla. Supongamos que la chica que quiere se llama Andrea, Feliciana, Sinforosa, Eulogia, Jacinta, Eusebia, y que en lunes ha nacido, esta será muy veleta é inconstante, pues la luna ejerce toda su influencia en su dia natalicio; y si tal vez se le agrega ser en el signo de Acuario no dejará de ser puerca ó meona por lo menos, reñida con las tareas. Si bajo el signo de Tauro nació la niña, aqui es ella: la gustarán las visitas y será muy callejera, tendrá entrantes y salientes y hará cuantas diligencias pueda para que el marido saque el signo en la cabeza. Si se llamase Narcisa, Julia, Juliana, Inocencia, Ursula, Garpara, Engracia, Baltasara ó Genoveva, y en martes naciere, entonces debe ser muy pendenciera, chismosa, refunfuñoná; mas honrada si no acierta á nacer en signo de Aries que es de malas consecuencias, de Capricornio ó de Tauro, tres nombres que muy mal suena. Si la jóven se llamare por acaso Micaela, deberá ser muy golosa; la gustarán las conservas, las yemas, los caramelos

y otras tales frioleras: no será mal parecida, si remilgada y compuesta, algun tanto melindrosa. Pero si tiene la estrella de haber nacido en el dia que toque la presidencia á Mercurio, es necesario que haya de ser erabustera, algo amiga de la raspa, muy voltaria y muy coqueta, sin mantener su palabra. Lo mismo serán Nemesia, Nicasia, Clara, Biviana, Anastasia, Rafaela, Ramona, Matilde, Luisa; y si á todo esto se agrega que el signo Escorpion domine, ó el Sagitario siquiera, tendrán lengua maldiciente cortante cual hacha ó sierra. Si fuera el signo de Libra será inclinada á las pesas, gustará infaliblemente de andar en compras y ventas, trueques, cambios y contratas. Si es Júpiter el planeta que preside al nacimiento de una Juana, será bella, blanca, rubia, magestuosa; mas no obstante, será seria, poco garvo, mucha calma, un tanto ó cuanto tontuela y no de muchas palabras. Si el signo Leo se mezcla en su nacimiento, es fijo que será furiosa, fiera, furibunda, y todo cuanto en tal concepto se quiera. Antonia, Isabel, Jacoba, Liberata, Ana y Elena,

si casualmente nacieren
 bajo la preciosa estrella
 de Venus, serán muy lindas,
 vivas, alegres, chanceras,
 juguetonas y graciosas
 pero sin pasar de fiestas.
 Mas de Géminis el signo
 estas intenciones trueca
 alguna vez y se burla
 de la mas fina prudencia;
 pues no apeteciendo juntas
 el signo de la doncella,
 la virgen desaparece
 porque el Sagitario llega.
 Si bajo Saturno nace
 la que se llama Manuela,
 Hilaria, Venancia, Justa,
 Sabina, Marta ó Candelas,
 es de áspera condicion
 rostrifruncida y traviesa,
 vigotuda y hocicona.
 Pero si el Cáncer se acerca
 al tiempo que nacer quiere,
 ejerce tal influencia
 que llega á hacerse insufrible;
 inaguantable, y se emplea
 en trazas abominables,
 discurre ardidés y tretas,
 compone drogas, venenos,
 y nunca se ve contenta
 sino cuando causa males,
 disensiones y quimeras.
 A la que Urano preside
 llámese Francisca, Petra,
 Paula, Agustina, Teodora
 ó Catalina ó Lorenza,
 es tranquila, sosegada
 de una pasta muy buena;
 abunda en melancolia,
 no es escasa de pereza,
 aunque corta en el aseo;

mas bastante zalamera.
 A la que preside el Piscis
 con su signo está contenta,
 es alegre y juguetona,
 asi lo serán Clementa,
 Margarita, Joaquina,
 Carlota, Victoria, Aleja,
 Asuncion, Rita ó Bernarda,
 habla mucho, canta, juega,
 baila, brinca, mas con todo,
 en medio de tantas fiestas
 tiene muchos malos ratos,
 pues facilmente se altera,
 se incomoda, se alborota,
 pero se queda serena
 y vuelve á su alegría
 en un volver de cabeza.
 No sabe guardar rencóres,
 y buenamente se presta
 por su bondadoso genio
 para servir á cualquiera.
 Las Ineses y Domingas,
 las Gertrudis, Magdalenas,
 Cayetanas y Simonas,
 son gazmoñas las mas de ellas,
 pecan un poco en devotas
 y son algo marrulleras;
 sin embargo suele haber
 escepcion en esta regla,
 si el signo Virgen las toma
 á su favor, y se empeña
 en darlas su proteccion,
 porque en vez de zalameras
 las hace francas, sencillas,
 gustosas y placenteras
 en el trato de los hombres.
 Persigue el Aries á Eugénias,
 á las Alfonsas, Cristinas,
 Constanzas y Doroteas;
 pero las defiende Marte
 con su espada y su rodela.

En continua oposicion
 el viejo Saturno queda
 con el bribon Capricornio,
 pues siempre con voz siniestra
 y en ademan imponente
 amenaza su cabeza,
 si echar por tierra tratare
 á las Ignacias, Teresas,
 Eulalias, Rosas, Genaras,
 Cecilias y Timoteas.
 Venus con el signo Virgo
 tiene pesadas contiendas;
 mas Júpiter, á su hija
 trata de ponerla en regla,
 y al signo Acuario interpone
 con que un tanto la refresca,
 y mezclándose la Luna
 á veces en la pendencia,
 con repetidas visitas
 del cuidado saca fuera
 á las Gregorias, Marias,
 Victorianas y Tadeas,
 Javieras, Carmen, Angustias,
 Concepciones y Mateas:
 las Josefás, Petronilas,
 Dolores, Blasas Vicentas,
 siempre son olvidadizas,
 doloridas y frioleras,
 trabajadoras á ratos
 y á lo mejor emperazan,
 segun que Marte ó Saturno
 acuden con su influencia.
 Mi Calendario no falla,
 y á cualquiera hago la apuesta

que observándole en un todo
 sino la acierta la yerra,
 lo mismo que en lo demas
 nos lo indica la esperiencia.
 Los signos lo estan mostrando,
 nos lo cantan los planetas:
 con que ojo al Cristo, muchachos,
 comprádmelos á docenas,
 por ciento ó por millares,
 ó por manos ó por resmas,
 como querais me convengo
 con tal que salga mi cuenta.
 No hay mucho que discurrir,
 ni romperse la cabeza,
 ni derretirse los sesos,
 ni hay qué quemarse las cejas;
 solo se exige cuidado,
 atencion y diligencia
 en aprender bien los nombres
 de muger, signo y planeta:
 fijarse en sus variedades
 y notar las competencias
 que hay entre los unos y otros.
 Aprendidas bien las reglas
 puede el que quiera casarse
 dormir bien á pierna suelta
 y no dársele cuidado
 en la eleccion que pretenda
 hacer de esposa á su gusto.
 Mas si acaso sucediera
 que en algo me equivocase,
 justo es que todos convengan
 que la voluntad de Dios
 en todo y por todo es hecha.

FIN.

CON-NUCIO
 Manuel Casas